

KICHIK TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

Qurbonov Muxammadjon Baxtiyor o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400799>

Jahon tajribasiga ko'ra, kichik biznes, xususan, kichik innovatsion biznesni rivojlantirish nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki mamlakatlarda amalga oshirilayotgan siyosiy dasturlarda ham o'z aksini topmoqda. Kichik biznesni rivojlantirish jamiyat tarkibida o'rta qatlamning ulushini ortishi, shu bilan birga mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Kichik biznes AQSh, Germaniya, Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Italiya kabi rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotni barqarorlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. «Xalqaro kichik biznes Kengashi (ICSB) ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes sub'ektlari barcha korxonalarining 90% dan ortig'ini, ish bilan band bo'lganlarning 60-70% ni, yalpi ichki mahsulotning 50% ni tashkil etadi»¹ Ushbu korxonalar dunyoning rivojlangan mamlakatlari iqtisodiyotining asosini tashkil etadi, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda ayollar va yosh tadbirkorlar hamda kam ta'minlangan aholi guruhlarini ishga joylashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Ko'plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mazmun mohiyati, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, kichik biznes sub'ektlarining iqtisodiyotdagi o'rni hamda ahamiyati to'g'risida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, R.Xizrich va M.Piterslar tadbirkorlik – bu qiymatga ega bo'lgan yangilik yaratish jarayoni bo'lib, vaqt va ishchi kuchini o'zlashtiradi, o'ziga moliyaviy, ma'naviy-ijtimoiy javobgarlikni qabul qilishga, shaxsiy manfaatni qanoatlantirishga va ma'lum daromad olishga olib keladi, deya ta'riflaydilar²

Y.Shumpetar fikricha, “iqtisodiy o'sishning negizida tadbirkorni ishlab chiqarish omillarini yangi kombinatsiyasini ishlatishga, qo'llashga bo'lgan intilishi yotadi va bu intilishning natijasi innovatsiya, yangiliklar hisoblanadi”, deya ta'kidlaydi. Rus iqtisodchi olimlaridan F.I.Shaxmalovning fikricha “tadbirkorlik mustaqil iqtisodiy faoliyat sifatida investitsiya va xavf xatar bilan bog'liq bo'lib, foyda yoki boshqa qo'shimcha daromad olishdir”, deb ta'riflasa³

Yu.S.Muxin esa “tadbirkorlik iqtisodiy taraqqiyot omillaridan biridir, fuqorolarni yoki xo'jalik yurituvchi turli mulkchilik shakliga asoslangan tarkiblarning mustaqil faoliyatidir”, deb xisoblaydi³⁷. Mamlakatimizda iqtisodchi olimlaridan S.S.G'ulomovning “Tadbirkorlik va kichik biznes” nomli o'quv qo'llanmasida kichik biznesning iqtisodiy o'sishga ta'siri ifodalaydigan fikrlar keltirilmagan bo'lsa-da, unga yaqin fikrlar bildirilgan. Tadbirkorlik muhitiga ichki va tashqi omillarning ta'siri va ularning o'zgaruvchanligi to'g'risida qisqa fikr berilgan⁴ U.V.Gafurovning ilmiy dissertatsiyasida kichik biznes va tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish, ishbilarmonlik muhitini kengaytirishga doir masalalarga e'tibor qaratilgan.

¹ Актамова Н.Р. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikни қўллаб-қувватлаш механизмларини баҳолашнинг ҳолати ва таҳлили. “Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали. № 3, декабрь, 2016 йил. 9 б.

² Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. – М.: 1993, с. 26.

³ Шахмалов Ф.И. Взаимодействие предпринимательских и властных структур: вопросы теории и практики. Автореферат диссертации доктора экономических наук. Санкт-Петербург. 1998. С. 34.

⁴ Ғулумов С.С. Тadbirkorlik ва кичик бизнес. –Т.: ТДАУ, 1998. 71-б.

Bundan tashqari Respublikamiz bir qator olimlarining ilmiy ishlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning umumnazariy, xududlar tarmoq muammolari, infratuzilma ob'ektlarini modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimiz olimlari tomonidan respublikamizda kichik biznes rivojlanish tendensiyalarini ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq etish, shu bilan sohaga kiritilayotgan investitsiyalar samaradorligini oshirish borasidagi tadqiqotlar yetarli emas yoki bo'lmasa ko'pchiligi tadbirkorlikning nazariy muammolariga bag'ishlangandir. Shuning uchun, respublikamizda kichik biznesni rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va baholash, iqtisodiyot va mulk sektorlari rivojlanishidagi o'zaro aloqalar hamda nomutanosibliklarni aniqlash, kichik biznesni rivojlantirishdagi institutsional o'zgarishlarni ilmiy tahlil etgan holda ustuvor yo'nalishlarini aniqlash kabi ilmiy nazariy muammolar, monopoliyaga qarshi kurashish siyosati, kabi ilmiy amaliy muammolarni hal qilish va amaliy tatbiq etishga haqiqiy zarurat tug'ilmoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan maqsadli dasturlar izchil amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu maqsadli davlat dasturlarining samarasi bugungi kunda mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 53,9 foizga yetganligida o'z aksini topadi. Ushbu ko'rsatkich 2000 yilda 31,0 foizni 2010 yilda esa 52,5 foizni tashkil etganligi aytib o'tish maqsadga muvofiq. Tahlil etilayotgan davrda mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 22,9 foiz punk birlikda ortdi.

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi bo'yicha qayd etilgan ko'rsatkichlar aksariyat bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi. Jumladan, ushbu ko'rsatkich Italiyada 60,0 foizni, Yaponiyada 55,0 foizni, Germaniyada 54,0 foizni, Buyuk Britaniyada 53,0 foizni tashkil etadi. MDH mamlakatlari guruhidan Qozog'istonda 25,6 foiz, Rossiya Federatsiyasida esa 20,0 foizga teng.

Bunda turli mamlakatlarda kichik biznes sohasiga tegishli o'rnatilgan me'yorlar turlicha ekanligini ham inobatga olish lozim. Masalan, AQShda savdo sohasida hodimlar soni 100 kishigacha bo'lgan iqtisodiy sub'ektlar kichik biznes vakillari hisoblanadi, jumladan, ishlab chiqarish va neftni qayta ishlab sanoatida bo'lsa hodimlarining soni 1 500 tagacha, elektronika mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida esa hodimlar soni 1 000 tagacha bo'lgan iqtisodiy sub'ektlar kichik biznes vakillari hisoblanadi⁵

IHTT mamlakatlari uslubiyoti bo'yicha kichik biznes vakillari hodimlari soni 20 tagacha bo'lgan ish beruvchilari o'ta kichik turdagi kichik biznes vakillar hisoblansa, kichik biznes vakillari uchun ushbu me'yor 90 tagacha bo'lgan ish o'rni deb belgilangan. Ushbu mamlakatlar guruhida ish o'rinlari soni bo'yicha 100-499 ta oraliqda joylashgan ish beruvchilar o'rta biznes vakillari hisoblansa, 500 va undan ortiq ish o'rniga ega bo'lgan ish beruvchilar katta biznes sub'ektlari qatoriga kiradi. BMTning Iqtisodiy komissiyasi tomonidan Lotin Amerikasi qit'asida joylashgan mamlakatlarda kichik biznes vakillari uchun, ularning faoliyat turlari va yo'nalishidan qat'iy nazar ish o'rinlari soni bo'yicha me'yor 5-50 ta ekanligi aniqlangan.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa holat biroz o'zgacha ko'rinishga ega. Mintaqada ishchilari soni 1-9 tagacha bo'lgan, korxonaning yillik aylanmasi va balansi 2 mln. yevrogacha bo'lgan iqtisodiy sub'ektlar mikro biznes vakillari hisoblansa, ish o'rni 10-49 tagacha bo'lgan

⁵ MSME Day 2019. <http://www.intracen.org/MSME-day/2019/>

yillik kapital aylanmasi va balansi hajmi 10 mln. yevrogacha bo'lgan ish beruvchilar kichik biznes sub'ekti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR Tanlangan mavzu doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosa va takliflarni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldi: O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning poydevori amaldagi bozor iqtisodiyotining tayanch nuqtalaridan biri bo'lgan kichik tadbirkorlikning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar jarayoni ishlab chiqarish tarkibining ma'lum darajadagi nisbatini keltirib chiqaradi va iqtisodiyot sub'ektlarida ixcham iqtisodiy faoliyat turini tanlashga, bozordagi o'zgarishlarga javoban tezlik bilan o'z faoliyatini tashkil etishga moyillikni shakllantirib boradi. Kichik tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va tabiatidan kelib chiqqan holda kichik tadbirkorlik, birinchidan kichik tadbirkorlik tarkibida uning ixtisoslik tuzilishi, ikkinchidan mulkiy maqom va mehnatning xarakteri, uchinchidan tashkiliy-xuquqiy shakllari, to'rtinchidan, soha va tarmoqqa mansubligi, va nihoyat beshinchidan qaysi bozorga ishlashiga bog'liq bo'lib, kichik tadbirkorlik sub'ektlarini yuqoridagilarga asoslangan holda guruhlashtirish maqsadga muvofiqdir. Shunga ko'ra kichik tadbirkorlikni quyidagi jihatlarga nisbatan farqlash mumkin. Keyingi yillarda mamlakatimizda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi: - - ulgurji va chakana savdo tizimi isloh qilinmoqda; kichik tadbirkorlik korxonalariga infratuzilma bo'linmalari tomonidan xizmat ko'rsatishning samarali tizimi yaratilmoqda; - kichik tadbirkorlik sub'ektlarining qonuniy huquqlari va manfaatlarini muhofaza qilish hamda tadbirkorlik erkinligini kafolatlash tizimi shakllanmoqda; - tadbirkorlarni davlat ro'yxatiga olish va hisobga qo'yishning yengillashtirilgan tartibi joriy etildi; - statistika va soliq hisobotining qisqartirilgan shakli kichik tadbirkorlik sub'ektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati erkinlashtirildi; Tadqiqot natijalariga asoslanib keltirilgan nazariy xulosalar bilan birga quyidagi amaliy taklif va tavsiyalarni keltirish mumkin. 1. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari nisbatan kam miqdordagi kapital qo'yilmalar hisobidan mahalliy moddiy va mehnat resurslaridan keng miqyosda foydalaniladi. Lekin O'zbekistonda davlatning yirik ishlab chiqarishni rivojlantirishni moliyalashtirish qobiliyati pastligi, iqtisodiyot monopollashuvining nisbatan yuqoriligi va ichki bozorning mahalliy tovarlar bilan to'liq ta'minlanmaganligi kabi muammolar ular bilan monopol ishlab chiqaruvchilar va xorijiy tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasidagi raqobat muhitini rivojlantirishni talab etadi. 2. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari texnologiyalar, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish borasidagi yangiliklarni tezda qabul qilishi va ularga mos ravishda ishlab chiqarishni etishi borasida afzalliklarga egaligini inobatga olib, markaziy va mahalliy xokimiyat organlari maxsus fondlar tashkil etish va kichik tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida tenderlar tashkil etish orqali bepul zamonaviy texnika va texnologiyaga asoslangan kichik ishlab chiqarish tashkil etishlarini rag'batlantirib borishi maqsadga muvofiqdir.

3. Ma'lumki, yirik ishlab chiqarish korxonalari o'z imkoniyatlari va ishlab chiqarish quvvatlaridan kelib chiqqan xolda kichik hajmda foydalaniladigan yangi texnologiyalarga buyurtma berishmaydi. Kichik korxonalar bo'lsa buning aksi bo'lib, ular o'z faoliyatini aynan ana shunday texnologiyalardan foydalanish asosida amalga oshirishadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T., O'zbekiston, 2014.
2. O'zbekiston Respublikasi «Mulkchilik to'g'risida»gi Qonuni. 1999 yil 14 aprel.
3. O'zbekiston erkinligining Respublikasining «Tadbirkorlar faoliyati kafolatlari to'g'risida»gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi banklari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qonunchilik hujjatlari to'plami. – T.:«O'zbekiston», 2002. 46–72-betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi «Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida»gi qonuni. 2012 yil 23 mart..
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kichik biznes va xususiy sub'ektlari eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori. O'zbekiston Respublikasi hujjatlar to'plami, 2016 y., 12-son, 110-modda.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora tadbirlari to'g'risida»gi PF-4725-sonli farmoni. 2015 yil 15 may.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktabrdagi «Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmoni.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son Farmoni.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” (29-maqсад). www.lex.uz III. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma'ruzalari
10. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: «O'zbekiston», 2017.
11. Mirziyoev Sh.M. Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish, halqimiz uchun tinch va osoyishta, munosib hayot darajasini yaratish – barqaror taraqqiyot kafolatidir. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining VIII s'ezdidagi ma'ruzasi. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy sayti.